

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ШКОЛЕ

Жураева Наргиза Таировна

преподаватель кафедры «Педагогика и психология
дошкольного образования» ТГПУ им Низами

Аннотация с каждым годом возрастает процент детей не готовых проявить самостоятельность, инициативу, логику мышления, дошкольники проявляют спонтанный интерес к математическим категориям (количество, форма, время, пространство), которые помогают им лучше ориентироваться в мире, способствуют интеллектуальному развитию. Наилучшая возможность для развития логического мышления представляется в счетной деятельности, где ребенок применяет все логические приемы. Однако работа по его развитию не всегда ведется систематически и целенаправленно.

Ключевые слова: технология, Мышление, логика, Наглядно-образное мышление, обобщение чувственное восприятие опосредованный характер

Abstract Every year the percentage of children who are not ready to show independence, initiative, logic of thinking increases, preschoolers show spontaneous interest in mathematical categories (quantity, shape, time, space), which help them better navigate the world, contribute to intellectual development. The best opportunity for the development of logical thinking is in counting activities, where the child applies all logical techniques. However, work on its development is not always carried out systematically and purposefully.

Keywords: technology, thinking, logic, visual-figurative thinking, generalization sensory perception mediated nature

Особо важное место в целом развитии мышления личности отводится овладению логическими отношениями, так же, по мнению Дж. Брунера,

установление логических связей выделяется как один из центральных видов познавательной деятельности.

В дошкольном возрасте преобладают образные формы познания действительности, и мышление входит в их число. Многие исследователи, такие как Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов, Н. Н. Подьяков, придерживаются мнения, что при постепенном взаимодействии и взаимопроникновении образного и логического мышления элементы логического мышления могут появиться и успешно функционировать уже в дошкольном возрасте. Понятийная форма логического мышления характерна для взрослых, в то время как логическое мышление дошкольников первоначально развивается на наглядной основе в виде разнообразных образов, и его специфика заключается в выделении существенных параметров объектов и их соотнесении.

Задачи на систематизацию не требуют применения конкретных навыков и знаний у детей, поэтому определить уровень развития собственно логического мышления вероятно при решении этого вида задач. Логическое мышление определяется как словесное и теоретическое, потому что в словах отражаются разнообразные связи; это необходимо для различия от форм разумной деятельности, где с помощью практического действия устанавливаются связи.

По рассуждениям Ж.Пиже важнейшим показателем уровня интеллектуального развития является уровень сформированности операций классификации и сериации. В дошкольном возрасте при правильной организации педагогического процесса увеличивается круг представлений, расширяется умственный кругозор, перестраивается сама умственная деятельность; дошкольник начинает улавливать причинные отношения между наблюдаемыми явлениями и рассуждать о них, не впадая в противоречия; начинают складываться простейшие формы логического мышления. Создавая благоприятные условия, когда дошкольник понимает близкую ему задачу,

имеет собственный опыт в наблюдении фактов, формируются простейшие виды логически правильного рассуждения.

В процессе решения практической задачи ребенок может не воспользоваться развернутым умозаключением, но это не значит, что его деятельность не интеллектуальна; напротив, она носит интеллектуальный характер, так как, опираясь на свой собственный опыт, обобщая его, дошкольник устанавливает отношения между предметами опосредованным путем.

По рассуждениям Л.Ф.Обуховой процесс развития логического мышления сопрягается с оперированием знаний об общих и существенных признаках предметов и явлений действительности, закрепленных в словах, т. е. с овладением ребенком понятий.

Дошкольники рано заучивают слова, обозначающие предметы, явления, признаки, действия, но обозначаемые этими словами понятия, усваивают постепенно, так отражается сложность отношений мышления и языка, слова и образа, образа и понятия. После пяти лет дети способны выделять в предмете те существенные признаки, по которым единичный предмет может быть отнесен к определенной категории или группе, отвечая: «Лошадь – это животное, зверь», «Карандаш – палочка для писания», «Кукла – это игрушка», «Вилка – это посуда»; но, встречая малознакомые предметы, ребенок вновь опускается на уровень беспорядочного перечисления внешних признаков, указывает на назначение предмета: «Барометр – это такой круглый, и стрелка... как часы, чтобы погоду узнавать».

В старшем возрасте интеллектуальное развитие дошкольников отличается наличием запаса конкретных умений и знаний, имеют определенный кругозор, владеют некоторыми рациональными способами обследования внешних свойств предметов. Дошколята осознают, лежащие в основе научного знания общие связи, принципы и закономерности, способны мыслить не только при наличии предмета, его изображения, но и при его отсутствии; это и определяет важность организации постепенного перехода от

чувственного материала к словесному при обучении логическим приемам сравнения, обобщения, классификации, сериации и др.

На первых этапах в старшем возрасте формирование приемов логического мышления должно осуществляться с опорой на наглядный, конкретный материал и как бы с участием наглядно-образного мышления, потому что предпосылки для этого имеются.

Анализируя научную литературу, были выделены свойства мышления.

1. Как психического процесса основные свойства мышления выражены в функции – расширение границ познания путем выхода за пределы чувственного восприятия. Мышление позволяет с помощью умозаключения раскрыть то, что не дано непосредственно в восприятии, отталкивается от чувственного познания ощущения и восприятия, но совершается посредством понятий.

2. Мышление незримо присутствует во всех познавательных процессах: в восприятии, внимании, воображении, памяти, речи, не существуя как отдельный психический процесс, в этом заключается следующее важное свойство мышления.

3. Очередное отличительное свойство мышления – «опосредованный характер». Мышление всегда опирается на данные чувственного опыта – ощущения, восприятия, представления – на ранее приобретенные теоретические знания, поэтому то, что человек не может познать прямо, непосредственно, он познает косвенно, опосредованно: одни свойства через другие, неизвестное через известное. Косвенное познание и есть познание опосредованное.

4. Еще одно свойство мышления – обобщение. Общее существует и проявляется лишь в отдельном, в конкретном, и как познание общего и существенного в объектах действительности возможно потому, что все свойства этих объектов связаны друг с другом.

Обобщенность присуща образам, представлениям, восприятиям, но там она всегда ограничена наглядностью. При мыслительной деятельности

обобщения люди выражают 8 посредством речи, языка, когда словесное обозначение относится не только к отдельному объекту, а также к целой группе сходных объектов, при этом слово позволяет обобщать безгранично». Отличие мышления от других психологических процессов состоит в том, что оно почти всегда связано с наличием проблемной ситуации, задачи, которую нужно решить, и активным изменением условий, в которых эта задача задана. По разным основаниям различают несколько видов мышления.

По направленности мышление бывает теоретическое и практическое мышление. Эти виды мышления называют основными видами мышления человека. Теоретическое мышление бывает понятийным и образным.

Теоретическое понятийное мышление – это мышление, когда в процессе решения задачи человек обращается к понятиям, характерно для научных теоретических исследований. Теоретическое образное мышление – это мышление, когда в процессе решения задачи, проблемной ситуации человек обращается к образам, используется людьми творческого труда, культуры, искусства. У практического мышления, кроме связанной с этим названием способности решать практические задачи, есть и другие атрибуты: здравый смысл, смекалка, «золотые руки», интуиция. В структуру практического мышления входят следующие качества ума: предприимчивость, экономичность, расчетливость, умение быстро и оперативно решать возникающие проблемы. Развитым можно считать такое практическое мышление, которое обладает всеми указанными свойствами.

По генезису развития различают мышление: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. Наглядно-действенное мышление – вид «мышления, опирающийся на непосредственное восприятие предметов в процессе действий с ними», характерно для людей, занятых производственным трудом. Результатом такого вида мышления является создание какого-либо конкретного материального продукта, возникает в практической деятельности, являясь основой для формирования более сложных видов мышления.

Наглядно-образное мышление – вид мышления, характеризующийся опорой на представления и образы, ситуация преобразуется в плане образа или представления. Наглядно-образное мышление важно, как и другие виды мышления, развивающиеся в период дошкольного детства, является формой понятийного мышления, которое предшествовало ее формированию. Данная форма мышления развивается в дошкольном и младшем школьном возрасте, является составной частью разного типа мышлений, поскольку всякое мышление совершается в более или менее обобщенных абстрактных понятиях, и во всякое мышление включаются более или менее наглядные чувственные образы; понятия и образ-представления даны в разных видах мышления в неразрывном единстве. Словесно-логическое мышление – вид «мышления, осуществляемый при помощи логических операций с понятиями, что позволяет познавать существенные закономерности и взаимосвязи и взаимоотношения исследуемой реальности, ненаблюдаемые с помощью органов чувств».

Логическое мышление состоит в выделении существенных параметров объектов и их соотнесении, осуществляется при решении разнообразных мыслительных задач на установление пространственных и временных связей, причинных зависимостей, количественных отношений и др. По утверждению Л. Д. Столяренко логическое мышление включает в себя ряд компонентов, которые, отражаются в нижеописанных умениях: – умения определять состав, структуру и организацию элементов и частей целого и ориентироваться на существенные признаки объектов и явлений; – умения определять взаимосвязь предмета и объектов, видеть их изменение во времени; – умения подчиняться законам логики, обнаруживать на этой основе закономерности и тенденции развития, строить гипотезы и выводить следствия из данных посылок; – умение производить логические операции сравнения, обобщения, анализа и синтеза, классификации, систематизации, сериации и др., осознанно их аргументировать и применять на практике; – умения рассуждать и выделять новую закономерность.

Использованная литература:

1. Juraeva, N. T. (2022). ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 244-251.
2. Tairovna, Z. N. (2022). The Role of Didactic Tools in the Mathematical Development of Children. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 39-40.
3. Zhuraeva, N. T. (2021). MATHS KEY OF MIND AND INTELLIGENCE (Methodology for the formation of elementary mathematical representations of children in preschool institutions). Экономика и социум, (1-1), 316-319.
4. Махмудова, Д. М. (2022). Мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёрлаш методлари. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 274-278.
5. Каюмова, Н. М. (2022, November). Функциональные обязанности директора дошкольной образовательной организации. In international scientific and practical conference " the time of scientific progress" (Vol. 1, No. 3, pp. 102-107)
6. Ширбачеева, Г. Ш. (2020). Организация как функция управления дошкольной образовательной организацией. Управление дошкольным образовательным учреждением, (5), 51-55.
7. Nurbaeva, I. T. (2022, November). Models of pedagogical communication in the educational process. In international scientific and practical conference " the time of scientific progress" (vol. 1, no. 3, pp. 88-95).
8. Kasimova D.B. (2022). Management of the Plot-Role-Playing Games of Preschool Children in the Conditions of Pre-School Education. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 9-11.
9. Алиходжаева, Г.С. (2021). Формирование социально-коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного. Экономика и социум, (5-1), 46-50.
10. Chorjeva, D. A. (2022, November). DIAGNOSTIC FEATURES TO IMPROVE LEARNING PROCESS. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL

CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 3, pp. 145-149).

- 11.G.A.Gaynazarova Ijtimoiy moslashuv va uning pedagogik omillari (qizlar misolida).
"Science and innovation. International scientific journal volume 1 issue 8 p.2160-2164